

XV SIMPÓSIO INTERNACIONAL ESPM

» Competitividade, Inovação
e Resiliência em Cenários
Internacionais Turbulentos

Anais do Evento

21 e 22 Nov 2024

ESPM TECH, São Paulo

Organizador

PPGA ESPM

Fomento

FAPESP

ISSN: 2175-9723

***Competitividade, Inovação e
Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos***

ESPM TECH, São Paulo

21 e 22 de novembro de 2024

**ANAIS
DO
XV SIMPÓSIO
INTERNACIONAL ESPM**

Editor dos Anais

Mário Henrique Ogasavara

Realização

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

- Nov 2024 -

ISSN: 2175-9723

XV Simpósio Internacional da ESPM (15, 2024, São Paulo, SP)

Anais do XV Simpósio Internacional ESPM

Editor: Mário Henrique Ogasavara

Realização: Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

São Paulo, 21 e 22 de novembro de 2024.

Tema: Competitividade, Inovação e Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos
ESPM | São Paulo, SP, 2024.

1.3 - 21-Nov (14:00 – 15:30)	22
1.3.1 – Workshop de Metodologia	22
TRANSFORME SUA PESQUISA QUALITATIVA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	22
1.3.2 - Cocriação de Valor & Competências Empreendedoras	23
[SI-47] TÉCNICAS TEATRAIS COMO SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO AMBIENTE EMPREENDEDOR	23
[SI-97] EU SOU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, E AGORA? QUAIS COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS PRECISO DESENVOLVER?	23
[SI-74] COCRIAÇÃO DE VALOR NO CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	24
1.3.3 - Estratégia Global, Empresas Digitais & Maturidade	25
[SI-9] DIGITAL TECHNOLOGY MATURITY AND LEAN INTERNATIONALIZATION PRACTICES TO LEVERAGE GLOBAL EXPANSION STRATEGY	25
[SI-78] A PERCEPÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE DIGITAL NO SEGMENTO DE REDES DE FRANCHISING DOMÉSTICAS E INTERNACIONALIZADAS	25
[SI-60] O DIGITAL GLOBAL ADVANTAGE : CAPACIDADES DIGITAIS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DIGITAIS	26
[SI-102] UNVEILING THE FINANCIAL IMPACT OF HQ-SUBSIDIARY RELATIONSHIP: A PANEL DATA APPROACH	26
1.3.4 - Revisão de Literatura & Casos de Ensino em Marketing	27
[SI-69] LIKE IS MONEY! UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE ENDOSSOS DE INFLUENCIADORES	27
[SI-98] O CONSUMO ONLINE DE PRODUTOS DE LUXO DE SEGUNDA MÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA COM META-ANÁLISE	27
[SI-57] MARKETING DE BABÁS ELETRÔNICAS CONECTADAS: ESTRATÉGIAS PARA SEGURANÇA DIGITAL DOMÉSTICA	28
[SI-33] A DILETTO: A NARRATIVA PUBLICITÁRIA QUE DERRETEU O SORVETE.....	28
1.4 - 21-Nov (15:30 – 17:00)	29
1.4 – Sessão de Pôsteres #1	29
[SI-5] O PAPEL DO AMBIENTE INSTITUCIONAL “HOME-COUNTRY” NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE BORN GLOBAL BRASILEIRAS.....	29
[SI-13] A COOPETIÇÃO COMO POSSÍVEL RESPOSTA AO AVANÇO DO MERCADO EAD	29
[SI-16] SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ITAJAÍ (SC): UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AMBIENTAL	30
[SI-32] AS CAPACIDADES DINÂMICAS E A EXPANSÃO DA TELEMEDICINA NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DURANTE A COVID-19: UMA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E INOVAÇÃO	30
[SI-36] INTERNACIONALIZAÇÃO E EMPLOYER BRANDING: EXPLORANDO VANTAGENS DE PROPRIEDADE NO PARADIGMA OLI.....	30
[SI-39] CICLOS DE CAIXA E NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO SOB NOVO FOCO: FINANÇAS CORPORATIVAS	31
[SI-43] HISTÓRIA E FATORES HUMANOS COMO ELEMENTOS PRESENTES NAS SOLICITAÇÕES DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DE REGIÕES BRASILEIRAS.....	31
[SI-46] REFUGIADOS EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA DO BRASIL COMO DESTINO EMERGENTE PARA REFUGIADOS EMPREENDEDORES.....	32
[SI-45] COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS REGULADORES DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS	32
[SI-50] COMO OS INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORIENTAM ENTIDADES DE APOIO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	32
[SI-65] O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO INTERNACIONAL DAS PMES DE ECONOMIA EMERGENTES	33
[SI-71] DEUS TAMBÉM É BRASILEIRO: EXPLORANDO A EXPANSÃO INTERNACIONAL DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS - O CASO DA ZION CHURCH	33
[SI-88] IDENTIFICAÇÃO DO FENÔMENO GREENWASHING: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ESTATÍSTICA MULTIVARIADA DE DADOS	33
1.5 - 21-Nov (17:00 – 18:30)	34
1.5.1 – Painel Temático #2	34
TEMPOS TURBULENTOS: UM PANORAMA POLÍTICO EMPRESARIAL	34
1.5.2 - Transformação Digital & Desafios para Empresas Digitais	35
[SI-84] A CONTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS SÓCIOEMOCIONAIS NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	35
[SI-68] THE PERSPECTIVE OF LIABILITIES AND RESOURCE-BASED THEORY IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TRANSFORMATION	35
[SI-63] SUPERANDO DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM STARTUPS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA VISÃO BASEADA EM RECURSOS E DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	36
[SI-91] CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN DIGITAL ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE BRICS NATIONS	36
1.5.3 - Empreendedorismo, Capacidades & Desastres Ambientais	37
[SI-26] EMPREENDEDORISMO SOCIAL E STAKEHOLDERS NA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	37
[SI-92] ANÁLISE DE MODELOS DE CAPACIDADE ABSORTIVA EM EMPREENDIMENTOS DE POVOS TRADICIONAIS	37

[SI-16] SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ITAJAÍ (SC): UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AMBIENTAL**Ednilson Lopes da Silva, FURB**
Júlio Cesar Lopes de Souza, FURB<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562103>

A gestão adequada dos resíduos sólidos é de extrema importância para enfrentar os desafios ambientais e sociais relacionados ao aumento da quantidade de resíduos descartados pela população. Uma abordagem integrada que envolva: comunidade, setor público e privado, possibilita criar um sistema sustentável de gestão de resíduos sólidos. A gestão juntamente com os projetos de sustentabilidade de empresas de coleta de resíduos pode proporcionar soluções sustentáveis para a preservação do meio ambiente e até para o comportamento consciente coletivo. Este estudo propõe verificar as principais práticas de sustentabilidade realizadas pela empresa Ambiental e seus impactos na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável na cidade de Itajaí. O estudo teórico-empírico foi realizado na linha qualitativa, usando uma metodologia de pesquisa descritiva e entrevista com os gestores da empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, unidade situada no município de Itajaí-SC.

Keywords: Gestão Ambiental, Resíduos Sólidos, Sustentabilidade.**[SI-32] AS CAPACIDADES DINÂMICAS E A EXPANSÃO DA TELEMEDICINA NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DURANTE A COVID-19: UMA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E INOVAÇÃO****Jurema Aguiar Araújo, ESPM**

Este estudo analisa como o Hospital Albert Einstein um dos principais centros de saúde da América Latina utilizou suas capacidades dinâmicas para expandir a telemedicina durante a COVID-19. Conforme Teece Pisano e Shuen (1997) capacidades dinâmicas são a capacidade de uma organização de integrar a implementação de tecnologias digitais e a capacitação de profissionais para o atendimento remoto. A pesquisa investigará as ações estratégicas tomadas pelo hospital mostrando como suas capacidades dinâmicas permitiram uma adaptação rápida e eficaz à demanda da crise da saúde. O estudo irá abordar como o papel da telemedicina especialmente para pacientes em grupos de risco a telemedicina garantiu a continuidade dos cuidados. A expectativa é que os resultados revelem não apenas regulatórias e capacitar profissionais para o uso de novas tecnologias. É esperado que as lições aprendidas enfatizem a importância da inovação e da adaptação para enfrentar crises de saúde. Este trabalho contribuirá para a literatura sobre gestão estratégica em saúde mostrando como capacidades dinâmicas podem transformar desafios em oportunidades.

Keywords: Capacidades dinâmicas, COVID-19, Estratégia, Inovação, Saúde, Telemedicina.**[SI-36] INTERNACIONALIZAÇÃO E EMPLOYER BRANDING: EXPLORANDO VANTAGENS DE PROPRIEDADE NO PARADIGMA OLI****Renato Rodrigues Leite Nalini, ESPM**
Marcio Andre Belchior Junior, ESPM

A marca empregadora tornou-se um diferencial no mercado de trabalho contemporâneo, principalmente para a lealdade e satisfação dos empregados. Definida inicialmente como um conjunto de benefícios funcionais, econômicos e psicológicos proporcionados pelo empregador em uma organização, a marca empregadora se consolida na intersecção entre marketing de relacionamento, gestão de recursos humanos e comunicação corporativa. Paralelamente, o paradigma OLI (Ownership, Location, Internalization) de Dunning, mais precisamente na perspectiva do Ownership fornece um referencial teórico para entender as decisões de investimento direto estrangeiro (IDE) das multinacionais além de também ser usado para prever e explicar estratégias de alocação de recursos humanos, como a decisão de utilizar expatriados versus funcionários locais em subsidiárias estrangeiras, onde a marca empregadora emerge como um ativo intangível. Este estudo pretende explorar as percepções de funcionários sobre o impacto da internacionalização no Employer Branding, utilizando o paradigma OLI como base teórica. O objetivo é compreender como as vantagens de propriedade influenciam a marca empregadora e investigar as percepções dos funcionários sobre a propriedade estrangeira. Justifica-se pela necessidade de adaptar a gestão da marca empregadora em múltiplos mercados globais, promovendo a atração e retenção de talentos, fator decisivo na competitividade organizacional.

Keywords: Employer Branding, OLI Model, Internacionalização.